

Ahmedova C.

Ph.D., Associate Professor,
Adiyaman University, Faculty of Arts and Sciences,
Department of Chemistry, TurkeyИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СТЕКЛООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
 As_2Se_3 – $TlGaS_2$

Ахмедова Дж. А.

К.х.н., доцент, Адьяманский университет, факультет
искусств и наук, кафедра химия, Турция.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10053791>**Abstract**

Chemical interaction and glass formation in the As_2Se_3 - $TlGaS_2$ system were studied using differential thermal analysis (DTA), X-ray diffraction (XRD), microstructural analysis (MCA), as well as determination of density and microhardness, and a T-x phase diagram of the system was constructed. It has been established that the state diagram of the As_2Se_3 - $TlGaS_2$ system is quasi-binary, of the eutectic type. The joint crystallization of the compounds As_2Se_3 and $TlGaS_2$ ends in a double eutectic, composition 20 mol % $TlGaS_2$, temperature 270°C. In the system at room temperature, solid solutions based on the As_2Se_3 compound reach up to 3.5 mol. % $TlGaS_2$, and based on the $TlGaS_2$ compound, solid solutions up to -8 mol % As_2Se_3 . It has been established that during conventional cooling based on As_2Se_3 , the glass transition region expands to 17 mol % $TlGaS_2$.

Аннотация

Химическое взаимодействие и стеклообразование в системе As_2Se_3 - $TlGaS_2$ исследованы методами дифференциально-термического анализа (ДТА), рентгеноструктурного анализа (РФА), микроструктурного анализа (МКА), а также определения плотности и микротвердости и Т-х-фазовой диаграммы система была построена.

Установлено, что диаграмма состояния системы As_2Se_3 - $TlGaS_2$ квазибинарная, эвтектического типа. Совместная кристаллизация соединений As_2Se_3 и $TlGaS_2$ заканчивается двойной эвтектикой состава 20 мол. % $TlGaS_2$, температура 270°C. В системе при комнатной температуре твердые растворы на основе соединения As_2Se_3 достигают 3,5 мол. % $TlGaS_2$, а на основе соединения $TlGaS_2$ твердые растворы до -8 мол. % As_2Se_3 . Установлено, что при обычном охлаждении на основе As_2Se_3 область стеклования расширяется до 17 мол. % $TlGaS_2$.

Keywords: glass formation, phase, eutectic, microhardness, density.**Ключевые слова:** стеклообразования, фаза, эвтектика, микротвердость, плотность.**Введение**

Оба компонента системы As_2Se_3 - $TlGaS_2$ являются полупроводниковыми материалами с уникальными функциональными свойствами. Известно, что стеклообразные халькогениды мышьяка и сплавы на их основе являются полупроводниковыми материалами с фоточувствительными [1–6] и люминесцентными [7–9] свойствами и широко используются в оптических приборах. Халькогенидные волокна [10–12] на основе As_2S_3 и As_2Se_3 используются для передачи света в среднем ИК-диапазоне и нашли применение в качестве компактной нелинейной среды, позволяющей осуществлять комбинационное усиление [13] и лазерную генерацию [14]. Соединения $TlGaS_2$ подробно изучены в литературе [15–18]

Ранее мы исследовали многокомпонентные системы халькогенидов мышьяка As_2S_3 с $TlInS_2(Se_2,Te_2)$ [19–21]. Системы As_2Se_3 - $TlGaS_2$ до сих пор не изучены.

Целью данной работы является изучение характера взаимодействия и стеклообразования в системе As_2Se_3 - $TlGaS_2$, а также поиск новых полупроводниковых фаз.

Соединение As_2Se_3 плавится с открытым максимумом при 380°C и кристаллизуется в моноклинной сингонии с параметрами решетки: $a=12,053$; $b=9,890$; $c=4,277$ Å, $\beta=90^\circ 28'$ (пр. гр. $P2_1/n-C^5_{2h}$) [22]. Плотность и микротвердость кристаллического As_2Se_3 равны 5,21 г/см³ и 750 МПа соответственно, а стеклообразного As_2Se_3 плотность равна 4,62 г/см³, микротвердость 1400 МПа [22]. Соединение $TlGaS_2$ плавится конгруэнтно при 905°C и кристаллизуется в тетрагональной сингонии с параметрами элементарной ячейке: $a=7,29$; $c=29,90$ Å, $z=16$, плотность и микротвердость $\rho=5,64$ г/см³ и 700 МПа соответственно [23].

Экспериментальная часть

Сплавы системы As_2S_3 - $TlGaS_2$ получали из компонентов As_2Se_3 и $TlGaS_2$ вакуумированных до 0,133 Па кварцевых ампулах в интервале темпера-

туре 500-1000°C. Для получения равновесного состояния сплавы системы отжигали при 270°C в течение 240 ч.

Равновесные сплавы системы $As_2Se_3-TlGaS_2$ исследовала методами физико-химического анализа: дифференциально-термического (ДТА), рентгенофазового (РФА), микроструктурного (МСА) анализов, а также измерением микротвердости и определением плотности.

ДТА сплавов системы был осуществлен на приборе НТР -73 со скоростью 10 град/мин. РФА проводили на рентгеновском приборе модели D2 PHASER в CuK_{α} -излучении с Ni-фильтром. МСА сплавов системы исследовали на микроскопе МИМ-8 на предварительно протравленных шлифах, полированных пастой ГОИ. Микротвердость сплавов системы измеряли на микротвердомере ПМТ-3. Плотность сплавов системы определяли

пикнометрическим методом, в качестве наполнителя применяли толуол.

Результаты и их обсуждение

Сплавы системы $As_2Se_3-TlGaS_2$ в интервале концентраций 0-17 мол. % $TlGaS_2$ получается в стеклообразном состоянии красно-желтого цвета. Изучена связь сплавов системы с влиянием внешней среды. Все сплавы системы устойчивы к воздуху, воде и органическим растворителям. Сплавы, богатые As_2Se_3 , хорошо растворяются в концентрированных минеральных кислотах HNO_3 и H_2SO_4 . Сплавы этой системы хорошо растворимы в щелочах (NaOH, KOH).

С целью кристаллизации стеклообразных сплавов их подвергали длительному отжигу в интервале температур кристаллизации 200°C в течение 540 ч. Сплавы системы $As_2Se_3-TlGaS_2$ исследовались до и после отжига.

Рис. 1. Дифрактограммы сплавов системы $As_2Se_3-TlGaS_2$ до отжига .
1- As_2Se_3 , 2-10, 3-17, 4-80, 5-92, 6-100 мол. % $TlGaS_2$

Результаты дифференциально-термического анализа сплавов системы перед отжигом показали, что на термограммах сплавов присутствует температура размягчения $T_g=170^\circ C$. После длительного отжига (540 ч) на термограммах сплавов температуры размягчения (170-195°C) исчезают, но сохраняются эффекты, связанные с солидусом и ликвидусом (табл. 1).

С целью исследования фазового состава сплавов системы $As_2Se_3-TlGaS_2$ был проведен их микроструктурный анализ. Микроструктура сплавов содержащих 17, 60 и 92 мол. % $TlGaS_2$ представлена на рис. 2 а, б, с

Рис. 2. Микроструктуры сплавов системы $As_2Se_3-TlGaS_2$.
а)-17 мол. %, б)-60 мол. %, с)-92 мол. % $TlGaS_2$

Рис. 3. Т-х фазовая диаграмма системы $As_2Se_3 - TlGaS_2$.

Результаты ДТА и МСА были подтверждены рентгеноструктурным анализом. Рентгенофазовый анализ систем сплавов перед отжигом, содержащих 10, 17, 80 и 92 мол. % $TlGaS_2$ представлена на рис. 1. Как видно из рис. 1, на дифрактограмме сплавов системы $As_2Se_3-TlGaS_2$, содержащих 10 и 17 мол. % $TlGaS_2$ дифракционные линии не наблюдаются. Это указывает на то, что эти сплавы являются стекловидными. На дифрактограмме сплава 80 мол. % $TlGaS_2$ дифракционные линии состоят из линий исходных компонентов. Образец 92 мол. % $TlGaS_2$ однофазный и представляет собой твердый раствор на основе $TlGaS_2$.

По результатам физико-химических данных была построена Т-х фазовая диаграмма системы $As_2Se_3-TlGaS_2$ (рис. 3). Установлено, что фазовая диаграмма системы $As_2Se_3 - TlGaS_2$ относится к квазибинарному эвтектическому типу. Совместная кристаллизация соединений As_2Se_3 и $TlGaS_2$ заканчивается двойной эвтектикой, состав которой достигает 20 мол. %, $TlGaS_2$ и температура 270°C. В системе при комнатной температуре содержание

твердых растворов на основе As_2Se_3 достигает 3,5 мол. % $TlGaS_2$, а на $TlGaS_2$ до -8 мол. % As_2Se_3 .

Ликвидус системы состоит из моновариантных кривых первичной кристаллизации α твердых растворов на основе As_2Se_3 и β твердых растворов на основе $TlGaS_2$. Совместная кристаллизация α - и β -фаз заканчивается в двойной эвтектической точке: $Ж \leftrightarrow \alpha + \beta$. В системе $As_2Se_3-TlGaS_2$ твердые растворы на основе As_2Se_3 простирается до 3,5 мол. % $TlGaS_2$, а на основе $TlGaS_2$ до -8 мол. % As_2Se_3 . В системе $As_2Se_3 - TlGaS_2$ при обычном охлаждении область стеклообразования достигает до 17 мол. % $TlGaS_2$, а стеклокристаллический область простирается от 17 до 30 мол. % $TlGaS_2$.

Некоторые физико-химические свойства системы $As_2Se_3-TlGaS_2$ до термообработки приведены в табл. 1. Сплавы в диапазоне концентраций 0-17 мол. % $TlGaS_2$ относится к области стекла, и в пределах 17-30 мол. % $TlGaS_2$ является стеклокристаллическим.

При измерении микротвердости литых сплавов системы $As_2Se_3-TlGaS_2$ были обнаружены два

ряда значений (табл. 1). Значения микротвердости $H_{\mu} = (1400-1450)$ МПа соответствуют микротвердости α -фазы твердых растворов на основе As_2Se_3 и второй β -фазы твердых растворов на основе $TlGaS_2$ $H_{\mu} = (700-830)$ МПа.

После отжига микротвердость сплавов системы $As_2Se_3-TlGaS_2$ для α -фазы составляет (750-820) МПа, а для β -фазы значения микротвердости $H_{\mu} = (700-880)$ МПа остаются неизменными (табл. 2).

Таблица 1.

Состав, результаты ДТА, измерения микротвердости и определения плотности сплавов системы $As_2Se_3-TlGaS_2$ до отжига

Состав мол %		Термические эффекты, °С	Плотность 10^3кг/м^3	Микротвердость фаз, МПа	
As_2Se_3	$TlGaS_2$			α	β
100	0	175,380	4,62	1400	-
97	3,0	180,315,380	4,65	1450	-
95	5,0	185,300,350	4,68	1430	-
90	10	190,270,330	4,72	1430	-
80	20	190,270	4,83	1430	-
70	30	190,270,425	4,92	1430	880
60	40	190,270,550	5,05	1430	880

Таблица 2.

Состав, результаты ДТА, измерения микротвердости и определения плотности сплавов системы $As_2Se_3-TlGaS_2$ после отжига

Состав, мол %		Термические эффекты, °С	Плотность, 10^3кг/м^3	Микротвердость фаз, МПа	
As_2Se_3	$TlAsS_2$			α	β
100	0	380	5,21	750	-
97	3,0	315,380	5,23	820	-
95	5,0	300,350	5,25	820	-
90	10	270,330	5,25	820	-
80	20	270	5,30	Эвтек.	Эвтек.
70	30	270,425	5,33	-	880
60	40	270,550	5,38	-	880
50	50	270,620	5,43	-	880
40	60	270,770	5,46	-	880
30	70	270,825	5,51	-	880
20	80	270,860	5,58	-	880
10	90	365,890	5,60	-	880
5,0	95	600,900	5,67	-	780
0,0	100	905	5,64	-	700

Заключение

С помощью физико-химических методов анализа: дифференциально-термического анализа (ДТА), рентгенофазового анализа (РФА), структурного анализа (МСА), а также путем измерения микротвердости и плотности, химических взаимодействий и стеклообразования изучены и Т-х фазовая диаграмма была построена система $As_2Se_3-TlGaS_2$.

Фазовая диаграмма системы $As_2Se_3-TlGaS_2$ относится к квазибинарному эвтектическому типу. As_2Se_3 и $TlGaS_2$ образуют эвтектику, состав которой достигает 20 мол. % $TlGaS_2$ и температура 270°С. В системе $As_2Se_3-TlGaS_2$ твердые растворы на основе As_2Se_3 простираются до 3,5 мол. % $TlGaS_2$, а в пересчете на $TlGaS_2$ до -8 мол. % As_2Se_3 . Установлено, что при обычном охлаждении в системе на основе As_2Se_3 область стеклования расширяется до 17 мол. % $TlGaS_2$.

Список литературы:

1. Lovu M., Shutov S., Rebeja S., Colomeyco E., Popescu M. Effect of metal additives on photodarkening kinetics in amorphous As_2Se_3 films // *Journal of Optoelectronics and Advanced Materials* 2000. V. 2, Issue: 1. P 53-58.
2. Dinesh Chandra SATII, Rajendra KUMAR, Ram Mohan MEHRA Influence of Thickness Oil Optical Properties of a: As_2Se_3 Thin Films // *Turk J Phys*, 2006. V.30. P.519- 527.
3. Jun J. Li Drabold. D. A.. Atomistic comparison between stoichiometric and nonstoichiometric glasses: The cases of As_2Se_3 and As_4Se_4 // *Phys. Rev.* 2001, V. 64. P. 104206-104213.
4. Кириленко В.В., Дембовский С.А., Поляков Ю.А. Оптические свойства стекол в системах As_2S_3-TiS и As_2Se_3-TiSe // *Известия АН СССР. Неорганические материалы*, 1975, т.11, №11, с.1923-1928.
5. Алиев И.И., Бабанлы М.Б., Фарзалиев А.А. Оптические и фотоэлектрические свойства тонких пленок стекол $(As_2Se_3)_{1-x}(TiSe)_x$ ($x=0,05-0,10$) // XI Международная конференция по физике и технологии тонких пленок. Иваново-Франковск, Украина, 7-12 мая, 2007, с. 86.
6. Hineva T., Petkova T., Popov C., Pektov P., Reithmaier J. P., Funrmann-Lieker T., Axente E., Sima F., Mihailescu C. N., Socol G., Mihailescu I. N. Optical study of thin $(As_2Se_3)_{1-x}(AgI)_x$ films // *Journal of optoelectronics and Advanced Materials*. 2007.V. 9. No. 2. February. P. 326 – 329.
7. Andriesh A.M., Verlan V. I. Donor- and acceptor-like center revealing by Photoconductivity of amorphous thin As_2Se_3 films // *Journal of Optoelectronic and Advanced Materials* 2001. V. 3. No. 2, June. P. 455 – 458.
8. Бабаев А. А., Мурадов Р., Султанов С. Б., Асхабов А. М. Влияние условий получения на оптические и фотолуминесцентные свойства стеклообразных As_2S_3 // *Неорган. материалы*. 2008. №11. Т.44. С. 1187-1201.
9. Bhawana Dabas and R. K. Sinha Dispersion Properties of Chalcogenide As_2Se_3 Glass Photonic Crystal Fiber // *ICOP 2009-International Conference on Optics and Photonics Chandigarh, India, 30 Oct.-1 Nov.2009*. P. 123-127.
10. Littler I. C. M., Fu L. B., Mägi E. C., Pudo D., Eggleton B. J.. Widely tunable, acoustooptic resonances in Chalcogenide As_2Se_3 fiber // *Optics Express*. 2006.V. 14. Issue 18. P. 8088- 8095.
11. Slusher R.E., Lenz G., Hodelin J., Sanghera J., Shaw L.B., and Aggarwal I.D. Large Raman gain and nonlinear phase shifts in high-purity As_2Se_3 Chalcogenide fibers // *J. Opt. Soc. Am.* 2004. B. 21. P. 1146-1155.
12. Jackson S.D. and Anzueto-Sánchez G. Chalcogenide glass Raman fiber laser // *Appl. Phys. Lett.*, 2006. V.88. P. 221106.
13. Fu L.B., Fuerbach A., Littler I.C.M., and Eggleton B.J. Efficient optical pulse compression using Chalcogenide single-mode fibers // *Appl. Phys. Lett.* 2006. V.88. P. 081116.
14. Fu L.B., Rochette M., Ta'eed V., Moss D., and Eggleton B.J. Investigation of self-phase modulation based optical regeneration in single mode As_2Se_3 Chalcogenide glass fiber // *Opt. Express* 2005. V. 13. P. 7637-7642.
15. Кертман А.В., Мичкарева В.В., Носов И.И., Андреев О.В. Расчет и исследование стеклообразования в системах $MeS-Ga_2S_3$ ($Me = Mg, Ca, Sr, Ba$) // *Вестник ТюмГУ*. - 2001. № 3. С.192-197.
16. Asadov S. M., Solmaz Mustafaeva, Vladimir Lukichev Modifying the Dielectric Properties of the TIGaS2 Single Crystal by Electron Irradiation // *Russian Microelectronics* 2020. V.49, № 4. P. 263-268. DOI:10.1134/S1063739720040022
17. Singh N.B., Suhre D. R., Green K. A., Fernelius N. C., Hopkins F. K. Noncollinear optical parametric oscillator design for walk-off reduction in GaSe crystals// *Opt. Eng.* -2003. Vol. 42, № 11. - P. 3270-3273.
18. Kenmochi A., Tanabe T., Oyama Y., Suto K., Nishizawa J.-i. Terahertz wave generation from GaSe crystals and effects of crystallinity// *J. Phys. Chem. Sol.* -2008. -Vol. 69. № 2-3. - P. 605-607.
19. Ahmedova C. Phusico-chemical and X-ray structural investigation of alloys of the $As_2S_3-TlInTe_2$ system // *Norwegian Journal of development of the International Science No 89/2022*. P. 13-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6912603>
20. Ahmedova C. Synthesis and investigation of glass formation and properties of obtained phases in the $As_2S_3-TlInSe_2$ system. *Norwegian Journal of development of the International Science No 87/2022*. P. 12-17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6778279>
21. Ahmedova C. Chemical interaction and glass formation in the $As_2S_3-TlInS_2$ system and the properties hte obtained phases // *The scientific heritage No 93 (2022)*. P. 7-11.
22. Хворестенко А.С. Халькогениды мышьяка. Обзор из серии Физические и химические свойства твердого тела. - М., 1972. 93 с.
23. Гусуйинов Г.Д., Сейдов Ф.М., Пашаев А.М., Халилов Х.Я., Нани Р.Х. Исследование системы $TIS-GaS$. *Изв. АН СССР. Неорган. материалы*. 1972. Т.7. № 1. С.1-2.